

ВЛИЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ.

Самандарова Г.С.

ст. преподаватель

University of Alfraganus, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10118745>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 03-November 2023 yil

Ma'qullandi: 10- November 2023 yil

Nashr qilindi: 13-November 2023 yil

KEY WORDS

иностранный, язык, слово,
развитие, мышление, культура,
мировоззрение, интеллект.

ABSTRACT

В статье проведено исследование влияния изучения иностранного языка на личность. Рассматриваются психологические, физиологические и интеллектуальные стороны пользы изучения языков.

Введение.

Изучать иностранные языки нужно, не потому что это полезно для путешествий, а потому что, проникая в другой язык, вы проникаете в другие миры. Изучая другой язык, человек начинает смотреть на мир с другой стороны, понимать культуру других народов, наполнять свою культуру новыми красками и ощущениями. Следовательно, когда человек знает более одного языка, у него есть несколько картин мира. Это несопоставимо более богатая жизнь.

Основная часть.

Владея иностранным языком, вы расширяете свой мир, кругозор. Иностраный язык знакомит нас с другими цивилизациями. Человек начинает свободно ориентироваться в том, что он хочет знать. Переводами всего охватить нельзя, поэтому какие-то вещи нужно знать в оригинале. Конечно, при определенной затрате усилий перевести можно любой текст. Но в мире есть множество понятий, которые у нас отсутствуют. Можно взять любой научный словарь, и мы увидим, сколько слов мы попросту позаимствовали, то есть взяли из других иностранных языков.

Например, слово «компьютер». Сначала такие машины назывались «счётно-решающими устройствами», но потом их обозначение на английском просто перестали переводить. Когда ты говоришь «компьютер», вместо «счётно-решающее устройство», ты меньше тратишь жизнь на лишние действия. Перевести можно все, но понятия из одних языков постоянно входят в другие — сначала чужеродными телами, а потом, если это нужная вещь, въедаются в него в нормальном виде.

Каждый язык в мире впитывает в себя колоссальное количество слов из других языков. Например, у нас в узбекском языке прочно обосновались такие слова как метро, бюро, пальто, жури и так далее. Слово метро произошло от греческого metropolis, «город-мать» – meter по-

гречески — «мать», polis — «город». Метрополиями в Древней Греции назывались главные города, города-государства. Слово «пальто» было заимствовано из французского, где существовал вид одежды «paletot».

Если человек тренирует своё тело, посредством выполнения физических упражнений, занимаясь спортом, то обучение языкам — одна из наиболее интеллектуальных нагрузок мозга, то есть тренировка мозга. Ведь это не просто механическое запоминание новых слов, но и встраивание этих слов в единую систему понятий. Как любая тренировка, обучение языкам поддерживает высокий уровень функциональности мозга. Память становится более прочной, емкой и более ассоциативной. Последнее качество особенно важно, так как именно ассоциации являются основой творчества, ведь ассоциация это взаимосвязь предметов, явлений, образов. В результате этой взаимосвязи при упоминании одного образа в памяти всплывает множество других, так или иначе относящихся друг к другу. Учёными доказано, что бедность языка взаимосвязана с недостаточностью умственного развития. Недавние исследования подтвердили, что изучение языков развивает те области мозга, которые отвечают за его самые сложные, «исполнительные» функции. Это, например, переключение между различными задачами, планирование, рассуждение, решение проблем, фильтрация информации.

Изучение иностранных языков – один из лучших тренажеров для мозга, доступных практически каждому. При этом действует накопительный эффект – чем больше языков вы узнаете, тем больше станет объем мозга, гибче мышление, лучше память, выше психологическая приспособляемость и эмоциональный интеллект.

Люди, изучающие иностранные языки, также склонны быть более творческими и способными в целом. Ведь, обучаясь языку, мы используем самые различные способы и методы, которых с каждым годом становится все больше и больше и они, в свою очередь, становятся все более нестандартными.

Общество, в котором изучение иностранного языка ограничили или запретили, станет однобоким и унылым. Языки обогащают друг друга, и без взаимодействия с другими системами родной язык не будет развиваться. Ведь в других языках существуют понятия и описания явлений, которых просто нет в нашей действительности. А без таких понятий, без этих имен мы не сможем ничего узнать о незнакомых или новых явлениях. Культурная среда тоже будет изолирована, так что наше мировоззрение очень сильно пострадает.

Человек, неспособный изъясняться на чем-то, кроме родного языка, в общении, оказывается, попросту лишен рук. Когда он куда-нибудь уезжает, то сразу оказывается полностью зависим от других людей и чувствует себя беспомощным. Ему нужно, чтобы его везде водили экскурсоводы, он не может жить самостоятельно. Такой человек сможет найти себе место только в родной стране, и как только его оттуда извлекут, он немедленно столкнется с огромным количеством проблем.

Абсолютно все научные исследования лингвистов и психологов однозначно свидетельствуют о том, что чем больше языков человек знает, тем выше его интеллектуальный уровень и лучше способность к адаптации в окружающем мире и все когнитивные способности. Обратного никогда никто не наблюдал. Разговоры о том, что изучение иностранных языков может быть вредно, никаких научных

оснований под собой не имеют. Одна чешская пословица гласит: «Выучи новый язык и получишь новую душу».

Перестать преподавать иностранные языки, значит остановить развитие своего родного языка. Родной язык — это главное поле всей интеллектуальной деятельности в стране. Если искусственно ограничить его, отрезать от мира железным занавесом, то это будет умственно-отсталая страна. Отказ от иностранных языков вернет народы в состояние дикости. У человека, которого насильственно ограничили родным языком и родной культурой, будет отнята возможность понимать окружающий мир, поскольку язык является ключом к ознакомлению с чужими культурами. Такими людьми будет легко управлять, внушать им какие-то идеи, вовлекать в различные сообщества. А люди, у которых широкий кругозор, хорошее интеллектуальное развитие, сформировавшееся мировоззрение, не попадут на удочку людей, которые проповедующих чуждое мировоззрение, идеи.

Знание иностранного языка позволяет заводить знакомства с представителями других стран, которые впоследствии приводят к сотрудничеству и деловым связям, расширению международных связей в целом, их укреплению

Знание еще одного (а может двух или даже трех) языков – это очень важный бонус для резюме и карьеры. Не так уж важно, где и как ты учишь иностранный язык – в школе, университете или самостоятельно, главное – сама возможность общаться с людьми из разных стран и культур на их родном языке. С немцами на немецком, с британцами на английском, с итальянцами на итальянском – это очень важно для рабочего процесса! Зачастую мы связываем языковые профессии только с чем-то очевидным и не всегда привлекательным – переводчики, корректоры, учителя иностранного языка. На самом деле это интересные и многогранные профессии, но ими список не ограничивается.

Люди, владеющие иностранным языком, нужны в таких сферах деятельности, как реклама и связи с общественностью, маркетинг, финансы и аудит, управление персоналом, организация продаж, медицина. Поэтому если человек в наше время стремится сделать карьеру, обязательно должен знать хотя бы один иностранный язык.

Заключение.

Следовательно, языки, на которых мы говорим и которые изучаем, напрямую воздействуют на нашу личность. А если быть точнее, примерно такую идею высказал американский лингвист Бенджамин Ли Уорф. Он был уверен, что каждый язык способен нести в себе особое мировоззрение, оказывающее сильное влияние на его носителей. То есть, если человек говорит на одном, двух или трех языках, это положительным образом отражается на его личности. Люди, говорящие более чем на одном языке, соображают гораздо быстрее и чаще находят верные решения.

Изучение иностранных языков, культур способно поменять наше отношение к морали, наши убеждения и даже наши увлечения, делает нас более раскрепощенными и уверенными в себе.

Любой человек, владеющий двумя языками, знает важность и ценность этого навыка. Становитесь одним из них!

Список литературы:

1. Леонтьев А.Н., Проблема деятельности в психологии// Вопросы философии, 1972. № 9. С. 105.
2. Мелёхина Е.А., Онал И.О. Особенности мотивации студентов неязыковых вузов к изучению иностранного языка. Преподаватель высшей школы в XXI веке: Труды. 2007. С. 231–240.
4. Швалова Г.В. Формирование мотивации студентов технического вуза при изучении профессионального иностранного языка // Концепт. 2012. № 11 (ноябрь). URL: <http://www.covenok.ru/koncept/2012/12152.htm>
6. Хамедова Г.Н. Исследование мотивации изучения иностранного языка у студентов неязыковых специальностей // Вестник ЧГПУ. 2011, №3. С. 184–192.
7. Кушнарева Т.И. Интересно ли студентам неязыкового вуза изучать иностранный язык? // Казанский педагогический журнал. Казань, 2016.
8. Штыхина К.С. Специфика обучения иностранному языку как средству межкультурного общения студентов неязыковых специальностей // Записки Горного института. 2008. Т. 175.

